

EL ALMA Y EL VACÍO: JORGE OTEIZA Y LA SACRALIDAD DEL ESPACIO

1. El alma en la tradición metafísica

El alma humana ha sido concebida históricamente por la metafísica como una instancia del ser dotada de cierta autonomía respecto al cuerpo. La primera, inmaterial, se ha representado como pura substancia pensante, enfrentada al cuerpo como categoría esencial extensiva y material. Sin embargo, la indisociabilidad entre alma y cuerpo ha llevado desde el platonismo a concebir un deseo de fuga: la aspiración del alma a liberarse de la materialidad que la retiene.

En este intento, el alma retorna angustiada una y otra vez sobre sí misma, atrapada en un movimiento circular de abandono y retorno. Errante y desconsolada, se mueve sobre un mundo sostenido sin dioses —relegados al paganismo extinguido— y bajo un Dios único cada vez más distante. Así, se precipita en el espíritu nihilista contemporáneo, donde se disuelven las referencias y los puntos de sostén. Solo vaga por la exterioridad, sin coraza, en un mundo posmoderno fluctuante, lleno de signos etéreos y cambiantes.

2. Las *Cajas metafísicas*: refugio y vacío

Frente a esta intemperie existencial, aparecen los planos metálicos que definen los diedros de las *Cajas metafísicas* de Jorge Oteiza. Mediante su unión, estos planos se cortan y se abren con sutileza, delimitando visualmente un vacío. Oteiza convierte ese vacío en un refugio estable y sólido para el alma, un lugar donde esta puede reposar.

El espacio vacío dibujado por las piezas se revela idóneo para la meditación: un ámbito donde el alma proyecta su pensar en un ejercicio de libertad. La obra no solo configura una forma, sino que abre un campo de posibilidades espirituales y reflexivas. En el interior de la caja, el pensamiento se despliega en ramificaciones múltiples, como sendas ignotas que surgen en el propio acto reflexivo. Así, la escultura se convierte en lugar de conciencia formal y de esencia metafísica.

3. Oteiza, Simone Weil y la sacralidad del vacío

Para escapar del nihilismo, el alma busca una unión espiritual. En este punto, las *Cajas* de Oteiza mantienen un vínculo originario con lo divino. El escultor entendía a «Dios como firmamento vacío» y afirmaba: «la expresión vacía, el silencio de las señales receptivas, la distancia, el alejamiento, la inmovilidad, [que] expresan lo sagrado» (Oteiza, 2007: 183; 2011: 186).

Estas palabras resuenan con la idea de desprendimiento y desposesión en la filósofa francesa Simone Weil. Ella escribe: «Es necesaria una representación del mundo en la que exista el vacío, con la finalidad de que el mundo tenga necesidad de Dios. Esto comporta dolor» (Weil,

1942: 42). Tanto Weil como Oteiza conciben la sacralidad como un encuentro con el vacío. En Weil, este adquiere el valor absoluto de la antimaterialidad; en Oteiza, se hace materia escultórica en una ascesis de silencio y distancia.

4. Del misticismo al lugar

La migración del alma hacia lo divino puede ser interpretada como un encuentro desbordante. La tradición mística lo testimonia en versos como los de San Juan de la Cruz en su Noche oscura del alma (San Juan de la Cruz, s.f.: 6)

«En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada,
¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.»

El éxtasis de San Juan se contrapone al ascetismo de Weil, pero ambos estados anímicos encuentran resonancia en la experiencia del alma que se acoge al vacío de las *Cajas metafísicas*. Este vacío puede despertar tanto la calma austera como la vibración intensa de la emoción mística.

5. Cromlechs, tópos y genius loci

Oteiza vincula sus espacios a las construcciones prehistóricas del ser humano: los cromlechs. En ellos «el hombre se pregunta religiosamente a sí mismo. Se instala en una conciencia superior por la cual se identifica con los otros» (Oteiza, 2007: 343).

Aquí el espacio no se entiende como extensión geométrica, sino como tópos: el lugar vivido y experimentado (Heidegger, 2003). Este tópos genera atmósfera, adquiere carácter, y se eleva a «conciencia superior». Los romanos lo nombraban genius loci (Norberg-Schulz, 2024): espíritu del lugar, fuerza telúrica que guarda la memoria originaria.

Así ocurre también en las *Cajas* de Oteiza: el vacío central reúne un entorno de encuentro y reposo para el alma. El metal irregular define límites y texturas; la luz perfila y completa la obra. El vacío deviene entonces en un ámbito de experiencia, un espacio donde el pensar fluye y el alma encuentra disposición.

Conclusión

El arte de Oteiza ha dotado de la disposición tranquila y contenida de los diedros unidos para el reposo y el encuentro anímico ante las turbulencias mundanas. La escultura, así, se eleva

como instancia salvadora y trascendente de lo inminente del ser; un modo de apeo metafísico en el que derrochar todo el ser y desbrozar todas las vías ignotas en el camino del mismo mientras este se desenvuelve libremente en el acto mismo del caminar.

BIBLIOGRAFÍA

Heidegger, M. (2003). Observaciones relativas al arte, la plástica, el espacio Cátedra Jorge Oteiza, Universidad Pública de Navarra.

Norberg-Schulz, C. (2024). *Genius Loci. Paisaje, ambiente y arquitectura*. Ed. Reverté.

Oteiza, J. (2007). *Quousque tandem...!* Ensayo de interpretación estética del alma vasca. Fundación Museo Jorge Oteiza.

Oteiza, J. (2011). *Ejercicios espirituales en un túnel. En busca y encuentro de nuestra identidad perdida*. Fundación Museo Jorge Oteiza.

San Juan de la Cruz (s. f.). *Noche Oscura del Alma*. Monte Carmelo.

Weil, S. (1942). *La gravedad y la gracia*. RLull.